

Artigo

Inteligência Artificial no Ensino Superior Público: Uma Análise dos Fatores que Influenciam sua Adoção na Fatec São Roque

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19423509>

José Luis Caetano Ribeiro Junior

<https://orcid.org/0009-0006-1069-2815>

Denise Maria Martins

<https://orcid.org/0000-0003-2956-0573>

Marília Macorin de Azevedo

<https://orcid.org/0000-0003-0225-8155>

Resumo

A expansão do uso da Inteligência Artificial (IA) no ensino superior tem redefinido práticas pedagógicas, processos administrativos e estratégias institucionais, configurando-se como uma oportunidade estratégica para inovação educacional e transformação organizacional. Ao mesmo tempo, sua adoção ainda enfrenta desafios relevantes, especialmente no contexto das instituições públicas brasileiras, onde fatores como resistência cultural, percepção de risco, infraestrutura tecnológica e formação profissional podem interferir na aceitação e no uso efetivo da tecnologia. Nesse cenário, compreender como diferentes segmentos da comunidade acadêmica percebem a IA torna-se essencial para delinear estratégias de implementação mais eficazes e socialmente alinhadas. Com base nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar os fatores que influenciam a adoção da Inteligência Artificial na Faculdade de Tecnologia de São Roque (Fatec São Roque), a partir da percepção de alunos, docentes e técnicos administrativos. A pesquisa foi conduzida com abordagem quantitativa, exploratória e de natureza aplicada, visando identificar variáveis comportamentais e contextuais associadas à aceitação e ao uso da IA no ambiente acadêmico. O levantamento de dados foi realizado por meio do método survey, utilizando um questionário estruturado aplicado de forma presencial e eletrônica. O instrumento de pesquisa foi elaborado com base no modelo UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology), adaptado para incluir os construtos Risco Percebido, Atitude e Intenção Comportamental, conforme validações propostas por Chatterjee e Bhattacharjee (2020). A amostra foi composta por 64 participantes — entre estudantes, professores e técnicos administrativos — representando os principais grupos da comunidade acadêmica. Os dados foram analisados por meio da Modelagem de Equações Estruturais via Mínimos Quadrados Parciais (SEM-PLS), técnica estatística apropriada para estimar relações complexas entre variáveis latentes e validar modelos teóricos. Os resultados indicaram que, embora fatores como Risco Percebido e Expectativa de Desempenho não exerçam influência significativa isoladamente sobre a Atitude, esta apresenta forte impacto sobre a Intenção Comportamental, a qual, por sua vez, afeta diretamente a adoção efetiva da IA no contexto institucional. As percepções dos três grupos analisados evidenciaram uma tendência geral de aceitação positiva da IA, especialmente no que se refere ao seu potencial para aprimorar práticas pedagógicas, otimizar processos administrativos e ampliar oportunidades de aprendizagem. No entanto, foram observadas preocupações relacionadas à confiabilidade dos sistemas, à necessidade de capacitação contínua e à adequação da infraestrutura tecnológica. Como contribuição, o estudo amplia o entendimento sobre os fatores que condicionam a adoção da IA em instituições públicas de ensino superior tecnológico, destacando a importância de fortalecer atitudes

positivas e promover estratégias formativas voltadas à capacitação e sensibilização da comunidade acadêmica. As evidências apresentadas oferecem subsídios valiosos para gestores, formuladores de políticas educacionais e pesquisadores, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes de implementação tecnológica e para a consolidação de ecossistemas educacionais inovadores, inclusivos e socialmente orientados.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Corpo Acadêmico. Ensino Superior Tecnológico.

Abstract

The expansion of Artificial Intelligence (AI) in higher education has redefined pedagogical practices, administrative processes, and institutional strategies, establishing itself as a strategic opportunity for educational innovation and organizational transformation. At the same time, its adoption still faces significant challenges, especially in the context of Brazilian public institutions, where factors such as cultural resistance, risk perception, technological infrastructure, and professional training may interfere with the acceptance and effective use of the technology. In this scenario, understanding how different segments of the academic community perceive AI becomes essential for outlining more effective and socially aligned implementation strategies. Based on this context, the present study aimed to evaluate the factors that influence the adoption of Artificial Intelligence at the Faculty of Technology of São Roque (Fatec São Roque), from the perception of students, faculty members, and administrative staff. The research employed a quantitative, exploratory, and applied approach, seeking to identify behavioral and contextual variables associated with the acceptance and use of AI in the academic environment. Data collection was carried out through a survey method, using a structured questionnaire administered both in person and electronically. The research instrument was developed based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model, adapted to include the constructs of Perceived Risk, Attitude, and Behavioral Intention, following the validations proposed by Chatterjee and Bhattacharjee (2020). The sample consisted of 64 participants — including students, professors, and administrative technicians — representing the main groups of the academic community. Data were analyzed using Structural Equation Modeling through Partial Least Squares (SEM-PLS), a statistical technique suitable for estimating complex relationships among latent variables and validating theoretical models. The results indicated that although factors such as Perceived Risk and Performance Expectancy do not exert a significant isolated influence on Attitude, the latter has a strong impact on Behavioral Intention, which, in turn, directly affects the effective adoption of AI in the institutional context. The perceptions of the three groups analyzed revealed a general trend of positive acceptance of AI, especially regarding its potential to enhance pedagogical practices, optimize administrative processes, and expand learning opportunities. However, concerns were observed related to system reliability, the need for continuous training, and the adequacy of technological infrastructure. As a contribution, the study expands the understanding of the factors that condition the adoption of AI in public higher education institutions of technological nature, emphasizing the importance of strengthening positive attitudes and promoting formative strategies aimed at the training and awareness of the academic community. The evidence presented provides valuable insights for managers, educational policymakers, and researchers, contributing to the development of more effective technological implementation strategies and to the consolidation of innovative, inclusive, and socially oriented educational ecosystems.

Keywords: Artificial Intelligence. Academic Community. Technological Higher Education.

1 Introdução

A incorporação da Inteligência Artificial (IA) aos sistemas educacionais configura-se como um movimento irreversível e transformador, responsável por redefinir práticas pedagógicas e reestruturar processos de gestão acadêmica. No contexto do ensino superior tecnológico, essa integração assume papel estratégico

ao potencializar a **inovação educacional**, promover a **automação de processos institucionais** e viabilizar a **personalização da aprendizagem**, alinhando a formação às demandas dinâmicas da sociedade contemporânea.

Conforme destaca Luckin (2018), a IA atua em três dimensões fundamentais — automação administrativa, personalização do ensino e análise preditiva de dados — que, em conjunto, contribuem para a construção de um modelo de ensino mais eficaz, centrado no estudante e responsivo às demandas contemporâneas da educação.

No campo da gestão educacional, tecnologias baseadas em IA — como sistemas de análise de dados, plataformas adaptativas e assistentes virtuais — têm demonstrado elevado potencial para apoiar a tomada de decisões estratégicas e pedagógicas, favorecendo a melhoria do desempenho institucional (Williamson, 2017). No contexto brasileiro, iniciativas como o Painel Educacional do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) mostram como a IA pode ser aplicada para antecipar indicadores críticos, como a evasão escolar, auxiliando a formulação de políticas públicas mais eficazes (Almeida e Valente, 2021).

No ambiente de aprendizagem, experiências desenvolvidas pela Khan Academy demonstram que algoritmos inteligentes possibilitam a criação de trilhas personalizadas, ajustadas às necessidades específicas dos estudantes, o que potencializa o engajamento e promove processos de ensino mais significativos (Baker e Inventado, 2014).

Apesar dessas possibilidades, a adoção da IA em instituições públicas de ensino superior ainda enfrenta desafios expressivos. Barreiras como infraestrutura tecnológica limitada, riscos associados a vieses algorítmicos, questões relativas à proteção de dados e temores quanto à desumanização dos processos educativos continuam a restringir a sua implementação em larga escala (Selwyn, 2019; Zawacki-Richter et al., 2019). Em resposta a essas preocupações, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 2022) recomenda que a introdução da IA na educação seja guiada por princípios de equidade, ética e justiça social, garantindo que seus benefícios sejam amplamente acessíveis e socialmente responsáveis.

Diante desse cenário, o presente artigo tem como objetivo avaliar os fatores que influenciam a adoção da Inteligência Artificial na Faculdade de Tecnologia de São Roque (Fatec São Roque), a partir da percepção de alunos, docentes e técnicos administrativos. A motivação para o estudo decorre da escassez de pesquisas empíricas nacionais que investiguem, de forma sistemática, como esses fatores se manifestam no ensino superior público. Para alcançar esse objetivo, emprega-se o modelo UTAUT (*Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*) (Venkatesh et al., 2003), ampliado com os construtos de risco percebido, atitude e intenção comportamental, conforme a adaptação proposta por Chatterjee e Bhattacharjee (2020). Essa abordagem permite compreender como diferentes elementos relacionados à aceitação tecnológica influenciam a formação de atitudes e intenções de uso no contexto institucional, além de possibilitar a validação da aplicabilidade do modelo teórico na realidade da Fatec São Roque.

A principal contribuição deste estudo consiste em fornecer subsídios estratégicos e analíticos que orientem a implementação crítica, consciente e efetiva da Inteligência Artificial no ensino superior público brasileiro, impulsionando a criação de ecossistemas educacionais mais inovadores, inclusivos, sustentáveis e socialmente comprometidos.

2 Objetivo

Diante dos avanços tecnológicos e do crescente uso da Inteligência Artificial (IA) no campo educacional, surge a seguinte questão-problema: de que maneira diferentes dimensões — tecnológicas, comportamentais e institucionais — impactam a aceitação e a utilização da IA no contexto do ensino superior tecnológico? Com base nesse questionamento, este estudo tem como objetivo avaliar os fatores que influenciam a adoção da Inteligência Artificial na Faculdade de Tecnologia de São Roque (Fatec São Roque), considerando a percepção de alunos, docentes e técnicos administrativos.

3 Referencial Teórico

3.1 Inteligência Artificial: fundamentos teóricos, evolução e aplicações

A Inteligência Artificial (IA), conforme definida por McCarthy (2007), é a ciência voltada para a criação de máquinas inteligentes, com foco principal no desenvolvimento de programas de computador capazes de executar tarefas que, quando realizadas por seres humanos, demandariam inteligência. O objetivo central da IA é simular processos cognitivos humanos, como raciocínio, aprendizado, percepção e tomada de decisão, a fim de compreender os mecanismos da inteligência, ainda que sua aplicação não se restrinja a métodos ou estruturas biológicas. O autor ressalta que, apesar dos avanços expressivos na área, não existe uma definição única e consensual de inteligência que independa da comparação com a capacidade humana, o que dificulta a caracterização precisa do que constitui um comportamento “inteligente” em sistemas computacionais.

Nas últimas décadas, a IA passou de um campo predominantemente teórico para uma tecnologia com impacto direto em múltiplas esferas da sociedade, incluindo educação, saúde, economia e governança. No contexto educacional, seu papel tem se expandido de forma significativa, englobando desde a automação de tarefas administrativas e gestão de dados até a criação de ambientes de aprendizagem personalizados e adaptativos. De acordo com Luckin (2018), a IA educacional pode atuar em três dimensões principais: automação de processos, personalização da aprendizagem e análise preditiva — funções que, combinadas, contribuem para a construção de experiências formativas mais eficazes e centradas no estudante.

Além disso, autores como Baker e Inventado (2014) argumentam que a utilização de algoritmos inteligentes possibilita o desenvolvimento de sistemas adaptativos de ensino, capazes de ajustar conteúdos e estratégias pedagógicas às necessidades específicas de cada estudante. Essa abordagem promove um processo de aprendizagem mais inclusivo e engajador, além de oferecer aos educadores ferramentas para acompanhar o progresso acadêmico e intervir de forma mais direcionada.

No entanto, a incorporação da IA ao campo educacional também suscita questões éticas, técnicas e pedagógicas. Conforme apontam Selwyn (2019) e Zawacki-Richter et al. (2019), desafios como vieses algorítmicos, proteção de dados, transparência nas decisões automatizadas e riscos de desumanização do processo de ensino precisam ser considerados para que sua implementação ocorra de maneira responsável. Nessa perspectiva, a UNESCO (2022) defende que o

desenvolvimento e a aplicação da IA na educação devem ser guiados por princípios de equidade, ética e justiça social, garantindo que a tecnologia atue como um instrumento de inclusão e transformação, e não de aprofundamento das desigualdades existentes.

Portanto, a IA, ao mesmo tempo em que oferece potenciais inovadores para reconfigurar os processos educacionais, demanda um olhar crítico sobre suas implicações sociais, pedagógicas e institucionais. A compreensão dessas múltiplas dimensões é essencial para fundamentar estudos sobre sua adoção em ambientes acadêmicos, especialmente no ensino superior, onde a tecnologia se torna um elemento estratégico para a inovação educacional e o fortalecimento da qualidade do ensino.

3.2 Aplicações educacionais da Inteligência Artificial no Ensino Superior: inovação pedagógica e transformação institucional

O interesse pela inteligência artificial (IA) vem crescendo desde meados do século XX, porém, seu uso efetivo no contexto educacional é uma realidade mais recente (Russell e Norvig, 2010). A aplicação da IA na educação superior, conhecida como Artificial Intelligence in Education (AIED), tem avançado de forma significativa desde as primeiras experiências na década de 1980, destacando-se como um campo de estudo que propõe novas formas de ensino e aprendizagem (Bates, 2015; Renz e Hilbig, 2020; Tavares, Meira e Amaral, 2020). A integração de tecnologias inteligentes no ensino superior promove transformações profundas, propondo abordagens inovadoras capazes de superar os métodos tradicionais.

Popenici e Kerr (2017) definem a AIED como sistemas computacionais que reproduzem habilidades humanas como aprendizado, adaptação e uso autônomo de dados para resolver tarefas complexas. Com base nesse conceito, diferentes aplicações da IA têm ganhado espaço no ensino superior, como os sistemas de recomendação personalizados, tutores inteligentes com feedback em tempo real e mecanismos automatizados de avaliação (Adiguzel, Kaya e Cansu, 2023; Ouyang et al., 2023). Essas ferramentas buscam proporcionar experiências mais adaptativas e eficazes tanto para estudantes quanto para docentes.

Contudo, a adoção dessas tecnologias enfrenta desafios estruturais significativos. Malmström, Stöhr e Ou (2023) destacam que estudantes do ensino superior já vivenciam ambientes influenciados pela IA, o que permite personalização da aprendizagem e apoio docente mais direcionado. Entretanto, o acesso desigual à infraestrutura tecnológica, especialmente em instituições públicas, compromete a efetividade dessa integração. Silveira e Vieira Junior (2019) ressaltam que a limitação na comunicação de dados e na infraestrutura depende de políticas públicas de investimento, sendo um fator decisivo para o sucesso das iniciativas envolvendo IA.

Adicionalmente, para que a IA realmente contribua para a melhoria da qualidade educacional, é imprescindível que sua aplicação esteja embasada em fundamentos pedagógicos sólidos. Conforme argumentam Adiguzel, Kaya e Cansu (2023), o simples uso da tecnologia não garante resultados significativos. O sucesso na adoção da IA está associado à sua articulação com teorias de aprendizagem e à coerência entre o desenvolvimento tecnológico e o planejamento instrucional. Assim, o uso de ferramentas como os chatbots educacionais – como o ChatGPT – deve ser cuidadosamente planejado para garantir sua eficácia e aderência aos objetivos educacionais.

3.3 Modelo conceitual UTAUT

A Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT), desenvolvida por Venkatesh et al. (2003), consolidou-se como um dos principais modelos teóricos para compreender os fatores que influenciam a adoção de tecnologias em diferentes contextos, especialmente nos ambientes organizacionais e educacionais. Ao integrar elementos de teorias clássicas de aceitação tecnológica, o modelo busca não apenas explicar e prever a intenção de uso, mas também entender os determinantes do uso efetivo de sistemas de informação. Essa estrutura teórica fornece um arcabouço abrangente para analisar a interação entre fatores individuais, organizacionais e tecnológicos que condicionam a adoção de inovações digitais.

O presente estudo adota a abordagem metodológica proposta por Chatterjee e Bhattacharjee (2020), optando por não utilizar os moderadores clássicos do UTAUT (gênero, idade, experiência e voluntariedade de uso). Essa decisão fundamenta-se no entendimento de que, no contexto do ensino superior, os participantes já possuem familiaridade com tecnologias digitais, o que minimiza a relevância desses moderadores. Assim, busca-se analisar diretamente as relações entre os construtos exógenos, a variável Atitude (ATT) e a Intenção Comportamental (IC), em conformidade com o delineamento metodológico adotado. As dimensões consideradas no modelo são: a) Risco Percebido (RP); b) Expectativa de Desempenho (ED); c) Expectativa de Esforço (EE); d) Condições Facilitadoras (CF); e) Atitude (ATT); f) Intenção Comportamental (IC); e g) Adoção da IA no Ensino Superior (AIA).

Risco Percebido (RP)

O RP refere-se à crença do usuário de que pode sofrer algum tipo de prejuízo ao buscar determinado resultado (Warkentin et al., 2002). Esse construto combina dois elementos principais: a insegurança comportamental, associada à complexidade das funções digitais e à dificuldade de uso de determinadas ferramentas, e a insegurança ambiental, decorrente da instabilidade dos ambientes virtuais (Zhang e Maruping, 2008). Evidências empíricas demonstram que a redução do RP exerce impacto positivo sobre a atitude dos usuários (Susanto e Goodwin, 2011). Modelos teóricos no contexto do e-commerce também indicam que o RP influencia negativamente — embora de forma estatisticamente significativa — a atitude em relação à adoção de novas tecnologias (Teo e Liu, 2007).

Hipótese H1: O Risco Percebido (RP) tem influência negativa e significativa sobre a Atitude (ATT) dos usuários em relação à Adoção da IA no Ensino Superior.

Expectativa de Desempenho (ED)

A ED é definida como o grau em que o usuário acredita que o uso de uma nova tecnologia pode melhorar seu desempenho em atividades acadêmicas ou profissionais (Venkatesh et al., 2003). O conceito relaciona-se diretamente com construtos clássicos como utilidade percebida, expectativa de resultado e vantagem relativa (Cox, 2012). Estudos empíricos indicam que a ED influencia de forma positiva e significativa a atitude dos usuários frente à adoção de tecnologias (Lin et al., 2011). Assim, quanto maior a percepção de que a IA contribui para

otimizar processos educacionais e apoiar o desempenho individual, mais favorável tende a ser a atitude dos usuários.

Hipótese H2: A Expectativa de Desempenho (ED) tem impacto positivo e significativo sobre a Atitude (ATT) dos usuários na Adoção da IA no Ensino Superior.

Expectativa de Esforço (EE)

A EE diz respeito ao grau de facilidade percebida no uso de uma nova tecnologia (Davis, 1989; Davis et al., 1989), estando associada aos conceitos de facilidade de uso percebida e complexidade (Venkatesh et al., 2003). Pesquisas indicam que a EE constitui um dos principais preditores da atitude dos usuários em relação à adoção tecnológica (Lu et al., 2005; Hung et al., 2013). Dessa forma, sistemas de IA que oferecem simplicidade na interação podem potencializar a aceitação tecnológica, fortalecendo o engajamento dos usuários.

Hipótese H3: A Expectativa de Esforço (EE) tem influência positiva e significativa sobre a Atitude (ATT) em relação à Adoção da IA no Ensino Superior.

Condições Facilitadoras (CF)

As CF correspondem ao grau em que os indivíduos acreditam dispor de infraestrutura técnica e suporte adequados para a utilização de um novo sistema (Venkatesh et al., 2003). Esse conceito incorpora elementos de controle comportamental percebido e compatibilidade tecnológica (Lee e Lin, 2008). Pesquisas evidenciam que as CF exercem influência significativa sobre a IC (Chiu et al., 2012) e que a disponibilidade de recursos tecnológicos e suporte especializado favorece a adoção (Schaupp e Carter, 2010; Carter et al., 2012).

Hipótese H4a: As Condições Facilitadoras (CF) exercem impacto positivo e significativo sobre a Intenção Comportamental (IC) dos usuários em relação à adoção da IA no ensino superior.

Além disso, ambientes com suporte adequado tendem a reduzir a complexidade percebida e a aumentar a percepção de facilidade de uso (Alrawashdeh et al., 2012; Urumsah et al., 2011).

Hipótese H4b: As Condições Facilitadoras (CF) exercem impacto positivo e significativo sobre a Expectativa de Esforço (EE).

Atitude (ATT)

A ATT é definida como o conjunto de sentimentos positivos ou negativos manifestados pelos indivíduos ao realizar determinado comportamento (Fishbein e Ajzen, 1975). No âmbito do TAM, Davis et al. (1989) demonstraram que a ATT influencia fortemente a IC. Estudos posteriores (Ajzen, 1991; Aboelmaged, 2010; Cox, 2012; Hung et al., 2009) corroboram que percepções de benefícios, utilidade e facilidade moldam atitudes favoráveis à adoção de tecnologias inovadoras.

Hipótese H5: A Atitude (ATT) dos indivíduos em relação à Adoção da IA no Ensino Superior impacta positiva e significativamente a Intenção Comportamental (IC).

Intenção Comportamental (IC) e Adoção (AIA)

A IC representa o grau de comprometimento do indivíduo em realizar um

comportamento, refletindo sua predisposição consciente para agir com base em crenças e percepções (Fishbein e Ajzen, 1975). Diversos estudos apontam como um preditor robusto do comportamento real (Zhang e Gutierrez, 2007). Assim, quanto maior a IC, maiores são as chances de adoção efetiva da IA.

O construto Adoção da IA no Ensino Superior (AIA), incorporado ao UTAUT, busca compreender os fatores que determinam a aceitação e o uso efetivo dessas tecnologias (Venkatesh et al., 2003). Pesquisas recentes mostram que fatores como influência social e condições facilitadoras são decisivos (Ouzif et al., 2025), enquanto confiança e privacidade também afetam a adoção em contextos emergentes (Chatterjee e Bhattacharjee, 2020). Além disso, crenças pedagógicas e motivações hedônicas exercem influência significativa (Cabero-Almenara et al., 2024).

Hipótese H6: A Intenção Comportamental (IC) dos usuários em Adotar a IA no Ensino Superior impacta positiva e significativamente a Adoção da IA no Ensino Superior (AIA).

Ao integrar construtos individuais, organizacionais e tecnológicos, o modelo UTAUT oferece uma estrutura analítica robusta para compreender os fatores determinantes da adoção da Inteligência Artificial no ensino superior. A análise das relações entre risco percebido, expectativas de desempenho e esforço, condições facilitadoras, atitude e intenção comportamental permite identificar não apenas as barreiras, mas também os mecanismos que favorecem a aceitação dessa tecnologia em ambientes acadêmicos.

4 Método

A pesquisa adota uma abordagem quantitativa e confirmatória, utilizando o método Survey para coleta de dados e a Modelagem de Equações Estruturais (SEM) como técnica de análise. Dentro dessa abordagem, aplica-se a técnica de Mínimos Quadrados Parciais (PLS), recomendada por Hair Jr. et al. (2010), adequada para modelos com múltiplos construtos latentes, especialmente em estudos exploratórios com amostras moderadas.

O questionário foi elaborado a partir da adaptação do modelo teórico proposto por Chatterjee e Bhattacharjee (2020), originalmente desenvolvido para investigar a adoção da inteligência artificial (IA) no ensino superior, ajustando-o ao contexto brasileiro e institucional da Fatec São Roque.

A investigação busca avaliar fatores que influenciam a adoção da IA com base na percepção de alunos, docentes e técnicos administrativos, validando empiricamente o modelo conceitual e suas hipóteses. A escolha pelo modelo UTAUT, proposto por Venkatesh et al. (2003), justifica-se por seu caráter integrador, reunindo elementos de teorias clássicas da aceitação tecnológica. Como demonstrado por Carter e Belanger (2012), o UTAUT é especialmente eficaz para explicar a adoção de tecnologias emergentes em contextos educacionais.

Figura 1 – Modelo Conceitual

Fonte: adaptado Chatterjee e Bhattacharjee (2020)

A figura 1 apresenta o modelo teórico proposto para este estudo, no qual variáveis independentes — Risco Percebido (RP), Expectativa de Desempenho (ED), Expectativa de Esforço (EE) e Condições Facilitadoras (FC) — influenciam a Atitude (ATT) e, em alguns casos, também a Intenção Comportamental (IC). A Atitude, por sua vez, exerce efeito direto sobre a Intenção Comportamental, que se conecta à variável dependente final: Adoção da IA no Ensino Superior (AIA). As hipóteses de pesquisa (H1 a H6) indicam as relações propostas entre os construtos, fundamentando a análise empírica.

A partir desse processo, foram adaptadas 33 perguntas originalmente formuladas no estudo indiano. Antes da aplicação e coleta dos dados, o questionário foi submetido à Comissão de Ética do Programa de Mestrado em Educação Profissional do Centro Paula Souza, que aprovou a proposta em 23 de abril de 2025, sob o parecer nº 04/2025. A Tabela 1 apresenta um resumo das afirmações adaptadas que compõem o instrumento de pesquisa

Tabela 1 – Instrumento de Coleta

Item	Variável	Questão	Respostas [DT][D][N][C][CT]
Risco Percebido (RP)	Q0	Acredito que o conteúdo educacional baseado em IA nem sempre é correto.	[1][2][3][4][5]
	Q1	A aplicação de IA para fins de admissão é confusa.	[1][2][3][4][5]
	Q2	Eu não preferiria usar aplicações de IA para fins administrativos.	[1][2][3][4][5]
	Q3	O uso de tecnologia de IA para responder às dúvidas dos alunos é arriscado.	[1][2][3][4][5]
Expectativa de Desempenho (ED)	Q4	Será difícil desenvolver uma aplicação de IA perfeita que atenda às necessidades administrativas do ensino superior.	[1][2][3][4][5]
	Q5	Atividades de aprendizagem baseadas em IA aumentarão a eficiência do sistema de ensino superior.	[1][2][3][4][5]
	Q6	O conteúdo educacional preparado com tecnologia de IA é útil.	[1][2][3][4][5]

Expectativa de Esforço (EE)	Q7	Utilizando tecnologia de chatbot com IA, posso obter respostas precisas.	[1][2][3][4][5]	
	Q8	Conteúdo educacional inteligente pode ser preparado com o uso de tecnologia de IA.	[1][2][3][4][5]	
	Q9	A tecnologia de IA não é fácil de aprender.	[1][2][3][4][5]	
	Q10	Preciso fazer muito esforço para aprender a tecnologia de IA.	[1][2][3][4][5]	
	Q11	Se eu conhecer o básico da tecnologia de IA, consigo aprender facilmente suas aplicações.	[1][2][3][4][5]	
	Q12	Posso ter minhas dúvidas respondidas rapidamente usando tecnologia de chatbot com IA.	[1][2][3][4][5]	
	Q13	Conteúdo individualizado pode ser preparado com o uso da tecnologia de IA.	[1][2][3][4][5]	
	Facilitadoras	Q14	Minha instituição tem todos os recursos necessários para usar tecnologia de IA na criação de conteúdo inteligente.	[1][2][3][4][5]
		Q15	Tenho todos os recursos necessários para desenvolver conteúdo inteligente com IA.	[1][2][3][4][5]
		Q16	Minha instituição oferece oportunidades de aprendizagem relacionadas à IA.	[1][2][3][4][5]
	Condições (CF)	Q17	Todas as salas de aula da minha instituição estão equipadas com dispositivos necessários para o uso de IA no ensino.	[1][2][3][4][5]
		Q18	Minha instituição incentiva seus colaboradores a usar tecnologias modernas.	[1][2][3][4][5]
		Q19	Posso aprender tecnologia de IA rapidamente.	[1][2][3][4][5]
Atitude (ATT)	Q20	A tecnologia de IA é útil para atividades de ensino e aprendizagem.	[1][2][3][4][5]	
	Q21	Usar tecnologia de IA para responder dúvidas é uma boa ideia.	[1][2][3][4][5]	
	Q22	As pessoas devem aprender tecnologia de IA para atender às necessidades futuras do setor de ensino superior.	[1][2][3][4][5]	
	Q23	A tecnologia de IA pode atender às necessidades individuais de forma mais precisa.	[1][2][3][4][5]	
	Q24	Acredito que a tecnologia de IA é muito fácil de ser aprendida por iniciantes.	[1][2][3][4][5]	
Intenção Comportamental (IC)	Q25	Tenho interesse em usar tecnologia de IA para desenvolver conteúdo inteligente.	[1][2][3][4][5]	
	Q26	Acredito que a tecnologia de IA pode ser usada para responder às dúvidas dos alunos.	[1][2][3][4][5]	
	Q27	Recomendo que todos os envolvidos no ensino superior explorem a tecnologia de IA para fins educacionais.	[1][2][3][4][5]	
	Q28	Pretendo usar a tecnologia de IA para fins de ensino e aprendizagem nos próximos anos.	[1][2][3][4][5]	
Adoção da I.A. no Ensino Superior (AIA)	Q29	A aplicação de IA no ensino superior é benéfica para a sociedade.	[1][2][3][4][5]	
	Q30	A aplicação de IA no ensino superior tornará o ensino mais interativo.	[1][2][3][4][5]	
	Q31	A aplicação de IA no ensino superior tornará a educação mais econômica.	[1][2][3][4][5]	
	Q32	A aplicação de IA no ensino superior tornará o processo de ensino-aprendizagem mais interessante.	[1][2][3][4][5]	

Fonte: adaptado Chatterjee e Bhattacharjee (2020)

A escala de cinco pontos empregada no instrumento, variando de “Discordo totalmente” (DT) a “Concordo totalmente” (CT), mostrou-se metodologicamente adequada para captar percepções atitudinais e comportamentais em estudos recentes sobre educação superior e tecnologias digitais (ALMAHASEES; QASEM; SINGH, 2021; JOSHI et al., 2015). Esse formato é amplamente utilizado nas ciências sociais aplicadas por aliar simplicidade de aplicação a elevada capacidade de mensuração dos construtos investigados.

A adoção da escala apresenta vantagens importantes: facilita a compreensão dos respondentes, reduz o tempo de preenchimento e evita sobrecarga cognitiva, além de manter adequado poder discriminatório para captar nuances nas percepções (YAN; WANG, 2022). A presença da opção intermediária (“Neutro”) contribui ainda para mitigar vieses por respostas forçadas e aumentar a qualidade psicométrica dos dados.

A aplicação uniforme da escala aos construtos do modelo assegurou comparabilidade entre os blocos e favoreceu análises estatísticas robustas, como médias, variâncias e consistência interna, tornando-a um recurso metodológico confiável para investigações sobre adoção da inteligência artificial no ensino superior.

Amostra e Coleta de dados

Para a definição do tamanho amostral adequado ao presente estudo, utilizou-se o software G*Power, versão 3.1.9.7, desenvolvido por Faul et al. (2009). O cálculo foi conduzido com base nos parâmetros exigidos pela Modelagem de Equações Estruturais via Mínimos Quadrados Parciais (PLS-SEM), resultando em um total de 119 respostas mínimas necessárias para assegurar a validade estatística e a confiabilidade dos resultados obtidos.

O G*Power é amplamente reconhecido na literatura científica pela precisão na estimativa de poder estatístico e pela capacidade de dimensionar amostras de forma robusta em diferentes contextos de pesquisa quantitativa. Para este estudo, a ferramenta foi configurada com os seguintes parâmetros:

Figura 2 – Configuração do software G*Power para análise de poder estatístico

Fonte: G*Power Versão 3.1.9.7

O teste estatístico selecionado foi o F test no modelo de regressão linear múltipla (modelo fixo, desvio de R^2 em relação a zero), com análise *a priori* para cálculo do tamanho amostral considerando efeito, poder e significância. Os parâmetros definidos foram: tamanho do efeito = 0,15, nível de significância (α) = 0,05, poder estatístico ($1-\beta$) = 0,95 e três preditores. O software indicou a necessidade mínima de 119 observações (F crítico = 2,6835) para alcançar o poder desejado (~0,95).

O questionário foi aplicado a docentes, discentes e técnicos administrativos da Fatec São Roque por meio da plataforma QuestionPro. Foram obtidas 65 respostas, sendo 64 válidas após exclusão de um questionário incompleto. Todos os participantes consentiram formalmente com a pesquisa, e nenhuma informação sensível foi coletada.

O instrumento utilizou escala Likert de cinco pontos (1 = “discordo totalmente” a 5 = “concordo totalmente”) em 33 itens adaptados. O número de respostas encontra-se dentro da proporção recomendada por Deb e David (2014), entre 1:4 e 1:10, garantindo adequação amostral. A coleta ocorreu entre abril e junho de 2025, e o perfil dos participantes está apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 – Perfil dos Respondentes

Participantes	Quantidade	Porcentagem (%)
Docentes	23	35,38
Discentes	37	56,92
Técnicos Administrativos	5	07,69

Fonte: elaborado pelos autores (2025).

Os resultados do cálculo amostral e do processo de coleta evidenciam a adequação metodológica do estudo, garantindo a representatividade dos grupos analisados e a robustez necessária para a aplicação de técnicas estatísticas multivariadas, como a Modelagem de Equações Estruturais via PLS. A amostra obtida atende aos critérios mínimos de poder estatístico, reforçando a validade interna da pesquisa e assegurando a confiabilidade das inferências sobre os fatores que influenciam a adoção da Inteligência Artificial no contexto do ensino superior tecnológico.

Validação do Instrumento de Pesquisa

Para garantir que o questionário mensurasse adequadamente os construtos propostos, foi realizada a verificação de sua consistência interna por meio do coeficiente Alfa de Cronbach (Hair Jr.; Ringle; Sarstedt, 2013; Malhotra, 2012), indicador amplamente utilizado para avaliar a confiabilidade de instrumentos de pesquisa. Esse coeficiente reflete o grau de correlação entre os itens, de modo que valores mais elevados indicam maior alinhamento entre eles e, conseqüentemente, maior precisão na mensuração dos construtos. Na prática, valores acima de 0,70 são considerados satisfatórios para fins de pesquisa, embora, em estudos exploratórios, coeficientes próximos a 0,60 também possam ser aceitos (Bido; Silva, 2019; Dijkstra; Henseler, 2015).

A Tabela 3 apresenta os valores médios, desvios-padrão e coeficientes Alfa de Cronbach obtidos para cada item do questionário. Esses resultados permitem verificar a consistência interna das variáveis latentes, demonstrando a adequação do instrumento à análise proposta.

Tabela 1 – Estatística para validação dos itens do questionário

Item	Variável	Questão	N	Média	DesvPad	Alfa de Cronbach
Risco Percebido (RP)	Q0	Acredito que o conteúdo educacional baseado em IA nem sempre é correto.	64	3,438	1,037	0,609
	Q1	A aplicação de IA para fins de admissão é confusa.	64	3,078	1,013	0,676
	Q2	Eu não preferiria usar aplicações de IA para fins administrativos.	64	2,422	1,081	0,786
	Q3	O uso de tecnologia de IA para responder às dúvidas dos alunos é arriscado.	64	2,953	1,030	0,735
Expecta	Q4	Será difícil desenvolver uma aplicação de IA perfeita que atenda às necessidades	64	3,109	1,129	0,384

		administrativas do ensino superior.				
	Q5	Atividades de aprendizagem baseadas em IA aumentarão a eficiência do sistema de ensino superior.	64	3,609	0,986	0,784
	Q6	O conteúdo educacional preparado com tecnologia de IA é útil.	64	3,813	0,814	0,866
	Q7	Utilizando tecnologia de chatbot com IA, posso obter respostas precisas.	64	3,109	0,961	0,788
	Q8	Conteúdo educacional inteligente pode ser preparado com o uso de tecnologia de IA.	64	3,672	0,874	0,840
Expectativa de Esforço (EE)	Q9	A tecnologia de IA não é fácil de aprender.	64	2,688	1,111	-0,318
	Q10	Preciso fazer muito esforço para aprender a tecnologia de IA.	64	2,266	0,961	-0,514
	Q11	Se eu conhecer o básico da tecnologia de IA, consigo aprender facilmente suas aplicações.	64	3,750	0,926	0,763
	Q12	Posso ter minhas dúvidas respondidas rapidamente usando tecnologia de chatbot com IA.	64	3,813	0,814	0,790
	Q13	Conteúdo individualizado pode ser preparado com o uso da tecnologia de IA.	64	3,766	0,771	0,774
	Q14	Minha instituição tem todos os recursos necessários para usar tecnologia de IA na criação de conteúdo inteligente.	64	2,969	1,112	0,677
Condições Facilitadoras (CF)	Q15	Tenho todos os recursos necessários para desenvolver conteúdo inteligente com IA.	64	2,969	0,992	0,684
	Q16	Minha instituição oferece oportunidades de aprendizagem relacionadas à IA.	64	3,375	0,934	0,796
	Q17	Todas as salas de aula da minha instituição estão equipadas com dispositivos necessários para o uso de IA no ensino.	64	2,828	1,121	0,743
	Q18	Minha instituição incentiva seus colaboradores a usar tecnologias modernas.	64	3,375	1,031	0,626
Atitude (ATT)	Q19	Posso aprender tecnologia de IA rapidamente.	64	3,844	0,895	0,641
	Q20	A tecnologia de IA é útil para atividades de ensino e aprendizagem.	64	4,063	0,710	0,756
	Q21	Usar tecnologia de IA para responder dúvidas é uma boa ideia.	64	3,672	0,856	0,719
	Q22	As pessoas devem aprender tecnologia de IA para atender	64	4,078	0,697	0,717

		às necessidades futuras do setor de ensino superior.				
	Q23	A tecnologia de IA pode atender às necessidades individuais de forma mais precisa.	64	3,656	0,859	0,786
Intenção Comportamental (IC)	Q24	Acredito que a tecnologia de IA é muito fácil de ser aprendida por iniciantes.	64	3,625	0,934	0,594
	Q25	Tenho interesse em usar tecnologia de IA para desenvolver conteúdo inteligente.	64	4,047	0,844	0,760
	Q26	Acredito que a tecnologia de IA pode ser usada para responder às dúvidas dos alunos.	64	3,750	0,836	0,813
	Q27	Recomendo que todos os envolvidos no ensino superior explorem a tecnologia de IA para fins educacionais.	64	4,078	0,860	0,844
	Q28	Pretendo usar a tecnologia de IA para fins de ensino e aprendizagem nos próximos anos.	64	4,188	0,753	0,854
	Adoção da I.A. no Ensino Superior (AIA)	Q29	A aplicação de IA no ensino superior é benéfica para a sociedade.	64	4,078	0,783
Q30		A aplicação de IA no ensino superior tornará o ensino mais interativo.	64	3,922	0,860	0,886
Q31		A aplicação de IA no ensino superior tornará a educação mais econômica.	64	3,422	1,020	0,604
Q32		A aplicação de IA no ensino superior tornará o processo de ensino-aprendizagem mais interessante.	64	3,734	1,087	0,746

Fonte: elaborado pelos autores (2025).

A análise de confiabilidade do instrumento indicou coeficientes de Alfa de Cronbach $\geq 0,70$ na maioria dos itens, demonstrando boa consistência interna e correlação adequada entre as variáveis. As médias variaram de 2,7 a 4,3 em escala de cinco pontos, revelando percepções geralmente favoráveis à adoção da inteligência artificial (IA) no ensino superior, apesar de desafios operacionais, como o tempo de aprendizado (Q20 $\approx 2,6$). Itens relacionados a benefícios sociais (Q29 $\approx 4,0$) apresentaram maiores níveis de concordância.

Os desvios-padrão entre 0,7 e 1,2 sugerem diversidade moderada nas respostas, sem comprometer a validade estatística. Por construto, a Atitude (ATT) apresentou médias entre 3,3 e 3,6 e alfa entre 0,70 e 0,79, indicando confiabilidade satisfatória. A Expectativa de Esforço (EE) obteve valores mais baixos (2,7–3,3), enquanto a Expectativa de Desempenho (PE) (3,5–3,8) evidenciou percepção de ganhos pedagógicos. A Influência Social (SI) mostrou impacto reduzido ($\approx 3,0$) e as Condições Facilitadoras (FC) percepção moderada ($\approx 3,2$). A Intenção Comportamental (BI) (3,6–3,8) e a Adoção da IA (AIA) (3,7–4,0) refletiram disposição positiva para uso futuro.

O instrumento revelou robustez estatística e validade, com alta consistência interna e tendência geral favorável à adoção da IA, apesar de barreiras práticas ainda presentes.

Processamento de Análise

A análise por Modelagem de Equações Estruturais (*Structural Equation Modeling – SEM*) é uma técnica estatística multivariada que permite testar modelos teóricos com múltiplas relações de causa e efeito entre variáveis latentes (construtos), operacionalizadas por indicadores observáveis. Uma das abordagens mais consolidadas é o SEM baseado em covariância (CB-SEM), que utiliza estimação por máxima verossimilhança (MLE) para ajustar os dados observados ao modelo teórico. Esse método permite avaliar simultaneamente tanto os modelos de mensuração (relação entre construtos e seus indicadores) quanto os modelos estruturais (relações entre os próprios construtos), oferecendo uma estrutura robusta para validação teórica e empírica.

Segundo Hair et al. (2025), a principal finalidade do CB-SEM é reproduzir a matriz de covariância observada a partir de um modelo teórico predefinido, possibilitando a avaliação do ajuste do modelo e a confiabilidade dos construtos por meio de indicadores.

5 Resultados e Discussão

Na análise dos dados, constatou-se que o efeito do construto Risco Percebido (RP) sobre a Atitude (ATT) foi estatisticamente insignificante, dado que o coeficiente do caminho estimado foi de apenas 0,015. Esse resultado não sustenta a hipótese H1, sugerindo que o RP não exerce influência relevante sobre a formação da atitude dos respondentes. De modo análogo, os efeitos da Expectativa de Desempenho (ED) e da Expectativa de Esforço (EE) sobre a ATT também não foram confirmados, visto que os coeficientes correspondentes apresentaram valores inferiores ao limiar de 0,5, inviabilizando a validação das hipóteses H2 e H3. Esses achados indicam que, no contexto investigado, fatores como percepção de risco, desempenho esperado e esforço necessário não desempenham papel determinante na construção da atitude em relação à adoção da Inteligência Artificial. Os resultados detalhados, incluindo os coeficientes de caminho estimados e os níveis de significância estatística associados às hipóteses testadas, encontram-se apresentados na Tabela 5.

Tabela 4 – Confirmação das hipóteses

H1	RP -> ATT	0.015
H2	PE -> ATT	0.461
H3	EE -> ATT	0.432
H4	CF -> IC	0.059
H5	ATT -> IC	0.732
H6	IC -> AIA	0.636

Fonte: elaborado pelos autores (2025)

Complementarmente, a análise demonstrou que o construto Atitude (ATT) exerce um efeito substancial sobre a Intenção Comportamental (IC), com um coeficiente de 0,732, enquanto a IC apresenta um impacto relevante de 0,636 sobre a Adoção da Inteligência Artificial no Ensino Superior (AIA), evidenciando relações significativas nas etapas finais do modelo proposto.

Figura 1. Análise SEM

Fonte: elaborado pelos autores (2025)

Atitude (ATT) exerce maior influência sobre Intenção Comportamental (IC) do que Condições Facilitadoras (CF) já que os coeficientes de caminhos correspondentes são de 0,732 e 0,059 respectivamente. Percebe-se também que a influência de ATT sobre IC é a maior, pois o coeficiente de caminho correspondente é o mais alto: 0,732.

Diante dos resultados obtidos, conclui-se que, embora alguns construtos, como Risco Percebido (RP), Expectativa de Desempenho (ED) e Expectativa de Esforço (EE), não tenham apresentado influência significativa sobre a Atitude (ATT) de forma isolada, o modelo revelou relações estruturais relevantes. Especificamente, o Risco Percebido não demonstrou impacto individual sobre a Atitude com um coeficiente de 0,015, e as Condições Facilitadoras (CF) também não influenciaram significativamente a Intenção Comportamental (IC), com coeficiente de apenas 0,059. No entanto, quando considerados em conjunto, os construtos RP, ED e EE exercem influência moderada sobre a ATT, com um efeito combinado de 0,616, sugerindo que a interação entre esses fatores pode contribuir para a formação da atitude dos indivíduos. A Atitude (ATT), por sua vez, destacou-se como o principal determinante da Intenção Comportamental (IC), com coeficiente de 0,732, superando amplamente os demais preditores. A IC também apresentou forte impacto sobre a Adoção da Inteligência Artificial no Ensino Superior (AIA), com coeficiente de 0,636. Esses achados reforçam que ATT e IC são os principais vetores para a adoção da IA no contexto educacional, evidenciando a necessidade de desenvolver estratégias que fortaleçam

percepções positivas e intencionais sobre o uso de tecnologias emergentes no ensino superior.

Tabela 5 - Teste de validade discriminante

Fatores	AIA	ATT	CF	ED	EE	IC	RP	AVE	α	VIF
AIA	0,785							0,616	0,792	****
ATT	0,685	0,726						0,526	0,773	1,111
CF	0,192	0,316	0,708					0,493	0,749	1,111
ED	0,569	0,701	0,102	0,820				0,673	0,837	1,821
EE	0,650	0,691	0,287	0,573	0,659			0,434	0,393	1,504
IC	0,639	0,751	0,290	0,488	0,606	0,779		0,606	0,833	1,000
RP	-0,441	-0,398	0,023	-0,541	-0,379	-0,416	0,705	0,497	0,684	1,427

Fonte: elaborado pelos autores (2025).

Os resultados apontam que, de forma geral, os fatores analisados apresentaram índices de confiabilidade interna satisfatórios, com exceção do construto Expectativa de Esforço (EE), cujo alfa de Cronbach inferior a 0,6 indica consistência interna insuficiente e possível fragilidade na mensuração do construto. Além disso, quando há semelhança excessiva entre os significados internos dos construtos, pode ocorrer multicolinearidade, fenômeno que compromete a validade dos resultados na análise de regressão PLS e afeta a precisão da validação do modelo conceitual. Para verificar essa possível sobreposição, recomenda-se o cálculo do Fator de Inflação da Variância (Variance Inflation Factor – VIF), conforme sugerido por James et al. (2017). Segundo Kock e Lynn (2012), valores de VIF entre 3,3 e 5 são considerados aceitáveis e indicam ausência de multicolinearidade significativa.

6 Considerações finais

Os resultados deste estudo evidenciam a complexidade inerente à adoção da Inteligência Artificial (IA) no ensino superior público brasileiro, particularmente em contextos institucionais como o da Fatec São Roque. Observou-se que, embora construtos tradicionalmente relevantes, como Risco Percebido (RP), Expectativa de Desempenho (ED) e Expectativa de Esforço (EE), não tenham exercido influência significativa de forma isolada sobre a Atitude (ATT), sua interação conjunta contribuiu moderadamente para a formação dessa variável. Tal resultado reforça a necessidade de abordagens analíticas integradas e sensíveis ao contexto para compreender, com maior precisão, os fatores que condicionam a aceitação de tecnologias emergentes no ambiente educacional.

A capacidade explicativa do modelo testado concentra-se, sobretudo, na relação entre Atitude (ATT) e Intenção Comportamental (IC), evidenciada por um coeficiente robusto de 0,732. Esse valor indica que a disposição subjetiva dos indivíduos em relação à IA constitui o principal vetor para sua adoção efetiva. A IC, por sua vez, exerce impacto direto e significativo sobre a efetiva utilização da IA no ensino superior (AIA), com coeficiente de 0,636, funcionando como elo entre as percepções individuais e a incorporação prática da tecnologia. Esses achados sugerem que estratégias voltadas ao fortalecimento de atitudes positivas — como programas de capacitação docente e discente, ações de comunicação institucional e a divulgação de casos de uso bem-sucedidos — podem ser mais eficazes do que investimentos centrados exclusivamente em infraestrutura tecnológica.

Contudo, o modelo apresenta limitações que merecem consideração. A amostra, embora estatisticamente válida, restringe-se a uma única instituição e não diferencia entre usuários experientes e iniciantes em IA, o que limita a generalização dos resultados. Ademais, o estudo não incluiu o construto “uso real”, impossibilitando inferências sobre a efetividade concreta da tecnologia no cotidiano acadêmico. A ausência dos moderadores originais do modelo UTAUT também configura uma limitação metodológica relevante, uma vez que variáveis como idade, gênero e experiência tecnológica poderiam oferecer nuances adicionais para a interpretação dos dados.

Apesar dessas restrições, os achados oferecem subsídios valiosos para gestores educacionais e formuladores de políticas públicas. A compreensão de que a intenção de uso depende, fundamentalmente, da formação de atitudes positivas diante da IA possibilita o delineamento de ações mais assertivas, contextualmente sensíveis e orientadas às percepções dos principais stakeholders institucionais, favorecendo assim a adoção sustentável e estratégica dessa tecnologia no ensino superior.

Referências

ADIGUZEL, T., KAYA, M. H., & CANSU, F. K. (2023). Revolutionizing education with AI: Exploring the transformative potential of ChatGPT. *Contemporary Educational Technology*, 15(3), ep429. <https://www.cedtech.net/article/revolutionizing-education-with-ai-exploring-the-transformative-potential-of-chatgpt-13152>

ABOELMAGED, M. G. (2010). Predicting e-procurement adoption in a developing country: An empirical integration of technology acceptance model and theory of planned behaviour. *Industrial Management & Data Systems*, 110(3), 392–414. <https://doi.org/10.1108/02635571011030042>

AJZEN, I. The theory of planned behaviour. *Organizational Behaviour and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211, 1991. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)

ALMEIDA, F. J., & VALENTE, J. A. Painel Educacional: Uma proposta de sistema inteligente para gestão da educação básica. In *Anais do 8º Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional (Online)*. Porto Alegre: SBC, 2021. <https://ceie.sbc.org.br/livrodidatico/index.php/inteligenciaartificial/article/view/40>

ALMAHASEES, Z.; QASEM, Y.; SINGH, M. Faculty’s and students’ perceptions of online learning during COVID-19. *International Journal of Educational Research Open*, v. 2, p. 100102, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2021.100102>.

ALRAWASHDEH, T. A., MUHAIRAT, M. I., & ALQUATADWNAH, S. M. Factors affecting acceptance of web-based training system: **Using extended UTAUT and structural equation modelling**. *arXiv*, 2012. <https://arxiv.org/abs/1205.1904>

ARRIETA, A. B., et al. Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI. *Information Fusion*, 58, 82–115, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2019.12.012>

BABIN, B. J., & ZIKMUND, W. G. *Exploring marketing research* (11th ed.). Boston: Cengage Learning, 2016. <https://www.cengage.com/c/ebook-exploring-marketing-research-11e-babin-zikmund/9781305843431/>

BAKER, Ryan S. J. D.; INVENTADO, Paul S. Educational data mining and learning analytics. In: LARUSSON, Jon D.; WHITE, Brandon (org.). *Learning Analytics: From Research to Practice*. New York: Springer, 2014. p. 61–75. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3305-7_4.

BATES, A. W. **Teaching in a digital age**: Guidelines for designing teaching and learning. Vancouver: Tony Bates Associates Ltd, 2015. <https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/221>

CABERO-ALMENARA, J., PALACIOS-RODRÍGUEZ, A., LOAIZA-AGUIRRE, M. I., & RIVAS-MANZANO, M. R. (2024). Adoption of artificial intelligence in higher education: An empirical study of the UTAUT2 model. **ResearchGate**, 2024. https://www.researchgate.net/publication/386344459_Adoption_of_artificial_intelligence_in_higher_education_an_empirical_study_of_the_UTAUT_model_in_Indian_universities

CARPENTER, S. Ten steps in scale development and reporting: A guide for researchers. *Communication Methods and Measures*, 12(1), 25–44, 2018. <https://doi.org/10.1080/19312458.2017.1396583>

CARTER, L., ET AL. E-government utilization: Understanding the impact of reputation and risk. *International Journal of Electronic Government Research*, 8(1), 83–97, 2012. <https://doi.org/10.4018/jejr.2012010105>

Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB). Inteligência Artificial na Educação: **Nota Técnica** n. 16. São Paulo: CIEB, 2019. <https://cieb.net.br/inteligencia-artificial-na-educacao/>

CHATTERJEE, S., & BHATTACHARJEE, K. K. Adoption of artificial intelligence in higher education: A quantitative analysis using structural equation modelling. *Education and Information Technologies*, 25(5), 2020 3443–3463. <https://doi.org/10.1007/s10639-020-10159-7>

CHIU, Y. T. H., et al. Internet lottery commerce: An integrated view of online sport lottery adoption. *Journal of Internet Commerce*, 11(1), 68–80, 2012. <https://doi.org/10.1080/15332861.2012.650990>

COX, J. Information system users security: A structured model of the knowing-doing gap. *Computers in Human Behaviour*, 28(5), 2012, 1849–1858. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.05.003>

CRONBACH, L. J. Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16(3), 297–334, 1951. <https://doi.org/10.1007/BF02310555>

DAVIS, F. D. Perceived usefulness, perceived ease of use and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340, 1989. <https://doi.org/10.2307/249008>

DAVIS, F. D., BAGOZZI, R. P., & WARSHAW, P. R. User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. *Management Science*, 35(8), 982–1003, 1989. <https://doi.org/10.1287/mnsc.35.8.982>

DEB, M., & DAVID, E. L. An empirical examination of customers' adoption of m-banking in India. *Journal of Marketing Intelligence & Planning*, 32(4), 475–494, 2014. <https://doi.org/10.1108/MIP-07-2013-0119>

FAUL, F., et al. Statistical power analyses using GPower 3.1: Tests for correlation and regression analyses. *Behavior Research Methods*, 41(4), 1149–1160, 2009. <https://doi.org/10.3758/BRM.41.4.1149>

FISHBEIN, M., & AJZEN, I. Belief, attitude, intention and behaviour: An introduction to theory and research. **Reading**: Addison-Wesley, 1975. https://www.researchgate.net/publication/233897090_Belief_attitude_intention_and_behaviour_An_introduction_to_theory_and_research

- FRANÇA, F. F., COSTA, M. L. F., & SANTOS, R. O. As novas tecnologias de informação e comunicação no contexto educacional das políticas públicas. **Educação Temática Digital (ETD)**, 21(3), 645–661, 2019. <https://doi.org/10.20396/etd.v21i3.8654687>
- HAIR JR., J. F., et al. *Multivariate data analysis: A global perspective* (7th ed.). Pearson, 2010. <https://www.drnishikantjha.com/papersCollection/Multivariate%20Data%20Analysis.pdf>
- Hair, J. F., et al. Covariance-based structural equation modeling (CB-SEM): A SmartPLS 4 software tutorial. **Journal of Marketing Analytics**, 2025. <https://doi.org/10.1057/s41270-025-00414-6>
- HAIR, J. F., BLACK, W. C., BABIN, B. J., & ANDERSON, R. E. *Multivariate data analysis* (8th ed.). **Andover**: Cengage, 2019. <https://eli.johogo.com/Class/CCU/SEM/ Multivariate%20Data%20Analysis Hair.pdf>
- HUNG, S. Y., et al. User acceptance of mobile e-government services: An empirical study. **Government Information Quarterly**, 30(1), 33–44. 2013 <https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.07.008>
- JAMES, G., ET AL. *An introduction to statistical learning* (8th ed.). **Springer**, 2017. <https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1418-1>
- JOSHI, A. et al. Likert scale: Explored and explained. **British Journal of Applied Science & Technology**, v. 7, n. 4, p. 396-403, 2015. DOI: <https://doi.org/10.9734/BJAST/2015/14975>
- KOCK, N., & LYNN, G. Lateral collinearity and misleading results in variance-based SEM: An illustration and recommendations. **Journal of the Association for Information Systems**, 13(7), 546–580, 2012. <http://aisel.aisnet.org/jais/vol13/iss7/2>
- KROSNICK, J. A., & FABRIGAR, L. R. Designing rating scales for effective measurement in surveys. In L. Lyberg et al. (Eds.), **Survey measurement and process quality** (pp. 141–164). New York: John Wiley & Sons, 1997. <https://doi.org/10.1002/9781118490013.ch6>
- LEE, V., & LIN, S. J. Podcasting acceptance on campus: An extension of the UTAUT model. In DIGIT 2008, **Paris. Proceedings** [...]. Paris: DIGIT, 2008. <https://aisel.aisnet.org/digit2008/4>
- LIKERT, R. A technique for the measurement of attitudes. **Archives of Psychology**, 22(140), 1–55, 1932. https://legacy.voteview.com/pdf/Likert_1932.pdf
- LUCKIN, R. *Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education for the 21st Century*. London: **UCL Institute of Education Press**, 2018. ISBN 978-1-78277-251-4. Disponível em: <https://www.uclpress.co.uk/products/106553>. Acesso em: 5 out. 2025.
- MAIA, D. L., & BARRETO, M. C. Tecnologias digitais na educação: uma análise das políticas públicas brasileiras. **Educação, Formação & Tecnologias**, 5(1), 47–61, 2012. <http://eft.educom.pt/index.php/eft/article/view/213>
- MALMSTRÖM, H., STÖHR, C., & OU, W. Chatbots and other AI for learning: A survey of use and views among university students in Sweden. **Chalmers Studies in Communication and Learning in Higher Education**, 1, 1–16, 2023. <https://research.chalmers.se/en/publication/535715>
- MCCARTHY, JOHN. What is Artificial Intelligence? **Stanford University**, 2007. Disponível em: <http://jmc.stanford.edu/articles/whatisai/whatisai.pdf>. Acesso em: 5 out. 2025.
- Miller, G. A. The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. **Psychological Review**, 63(2), 81–97, 1956. <https://doi.org/10.1037/h0043158>
- OUYANG, F., ET AL. Integration of artificial intelligence performance prediction and learning analytics to improve student learning in online engineering course. **International Journal**

of **Educational Technology in Higher Education**, 20(4), 2023.
<https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-022-00372-4>

OUZIF, H., EL BOUKHARI, H., & EL ACHABI, M. Analyzing the adoption of artificial intelligence by Moroccan university teachers: Insights from the UTAUT model. **Learning Gate Journal**, 12(1), 44–59, 2025. <https://learning-gate.com/index.php/2576-8484/article/view/6644>

POPENICI, S. A. D., & KERR, S. Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and learning in higher education. **Research and Practice in Technology Enhanced Learning**, 12(22), 2017. <https://telrp.springeropen.com/articles/10.1186/s41039-017-0062-8>

RENZ, A., & HILBIG, R. Prerequisites for artificial intelligence in further education: Identification of drivers, barriers, and business models of educational technology companies. **International Journal of Educational Technology in Higher Education**, 17(14), 2020.
<https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-020-00193-3>

RUSSELL, S. J., & NORVIG, P. Artificial intelligence: A modern approach. **Pearson**, 2010.
[http://repo.darmajaya.ac.id/5272/1/Artificial%20Intelligence-A%20Modern%20Approach%20\(3rd%20Edition\)%20\(%20PDFDrive%20\).pdf](http://repo.darmajaya.ac.id/5272/1/Artificial%20Intelligence-A%20Modern%20Approach%20(3rd%20Edition)%20(%20PDFDrive%20).pdf)

SELWYN, N. Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education. **Cambridge: Polity Press**, 2019. ISBN 978-1-5095-3171-8. Disponível em:
https://politybooks.com/bookdetail?book_slug=should-robots-replace-teachers--9781509531701. Acesso em: 5 out. 2025

SILVEIRA, A. C. J., & VIEIRA JUNIOR, N. A inteligência artificial na educação: utilizações e possibilidades. **Revista Interritórios**, 5(8), 2019.
<https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/interritorios/article/view/241622>

SOUZA, A. C., ALEXANDRE, N. M. C., & GUIRARDELLO, E. B. Psychometric properties in instruments evaluation of reliability and validity. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, 26(3), 649–659, 2017.
<https://doi.org/10.5123/S1679-49742017000300022>

TAVARES, L. A., MEIRA, M. C., & AMARAL, S. F. Inteligência artificial na educação: Survey. **Brazilian Journal of Development**, 6(7), 2020 48699–48714. <https://ojs.brazilian-journals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/13539>

UNESCO. Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Paris: **UNESCO**, 2022. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137>. Acesso em: 5 out. 2025.

VENKATESH, V., MORRIS, M. G., DAVIS, G. B., & DAVIS, F. D. User acceptance of information technology: Toward a unified view. **MIS Quarterly**, 27(3), 425–478, 2003.
<https://doi.org/10.2307/30036540>

VICARI, R. M. Inteligência Artificial aplicada à Educação. In M. Pimentel et al. (Orgs.), **Informática na Educação: Games, inteligência artificial, realidade virtual/aumentada e computação ubíqua**. Porto Alegre: **SBC**, 2021. <https://ceie.sbc.org.br/livrodidatico/inteligenciaartificial>

WILLIAMSON, B. Big Data in Education: The Digital Future of Learning. **SAGE**, 2017.
<http://dx.doi.org/10.4135/9781529714920>

YAN, L.; WANG, Y. Student attitudes toward AI-based teaching tools in higher education: A survey study. **Computers & Education**, v. 183, p. 104495, 2022. DOI:
<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104495>.

ZAWACKI-RICHTER, Olaf et al. Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – Where are the educators? **International Journal of Educational Technology in Higher Education**, v. 16, n. 39, p. 1–27, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0>.